

La llegada de los hunos¹/ The coming of the Huns²

Arthur Conan Doyle

Nota del traductor

Es sorprendente lo que la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México puede obsequiar al lector atento, más todavía cuando el volumen es obtenido mediante cambalache en un puesto de libros de segunda mano, sin necesidad de un intercambio dinerario.³ Arthur Conan Doyle nos sorprende con este texto no ya debido a su personaje detectivesco de Sherlock Holmes, sino con lo que podría llamarse hoy una metaficción historiográfica —acepta de entrada tratarse de una ficción, que no fantasía, aunque la historia que relata exuda plausibilidad y se ciñe a parámetros estrictamente históricos. El mismo Conan Doyle lo explica en el prefacio:

[Esta colección de relatos] se compone de imágenes del pasado que pueden ser consideradas como intentonas que persiguen un ideal presente en mi mente desde hace mucho tiempo. Creo que hay una región entre el relato y la historia factual que nunca ha sido explotado debidamente. Puedo imaginar, por ejemplo, una narración relacionada con una gran época histórica y encontrar su relevancia no en lo que sucede a individuos en lo particular, sus aventuras y amores, sino en la fascinación de los hechos históricos mismos. Los hechos pueden colorearse con el glamour que el escritor de ficción desee y los personajes y conversaciones ficticias pueden ilustrarlos. Pero es el drama histórico de facto y no el drama de la invención, el que debe reclamar la atención del lector. He estado tentado a buscar un efecto en una escala mayor; entretanto, estos pequeños bosquejos que muestran crisis variadas en la historia de la raza humana, deben juzgarse como experimentos en esa dirección.

El lector que busque ampliar el contexto histórico factual —la Roma imperial— de esta micro-ficción puede recurrir a este estudio reciente.⁴

Palabras clave: metaficción historiográfica, cristianismo, paganismo, Arthur Conan Doyle

-
- 1 Traducción de Arthur Conan Doyle (1911). *The Last Galley —Impressions and Tales*. London: Smith, Elder & Co., 68-83. <https://dn790003.ca.archive.org/0/items/lastgalleyimpres00doylrich/lastgalleyimpres00doylrich.pdf> (17 oct 2025). La selección, esta traducción española, notas del traductor y edición son de Marco Ornelas. <https://orcid.org/0000-0001-6416-5048> (17 oct 2025).
 - 2 Taken from Arthur Conan Doyle (1911). *The Last Galley —Impressions and Tales*. London: Smith, Elder & Co., 68-83. <https://dn790003.ca.archive.org/0/items/lastgalleyimpres00doylrich/lastgalleyimpres00doylrich.pdf> (17 oct 2025). Selection, this Spanish translation, translator's notes and edition by Marco Ornelas. <https://orcid.org/0000-0001-6416-5048> (17 oct 2025).
 - 3 El libro así obtenido contiene una traducción española alternativa: Arthur Conan Doyle (1962). *Cuentos* (de tiempos antiguos, espeluznantes, de intriga y misterio, de aventuras, del “ring”, de la vida militar, de piratas, de la vida marinera, de la penumbra y de lo invisible, de médicos y cirujanos). Traducción del inglés y notas de Amando Lázaro Ros. Madrid: Aguilar, 35-48.
 - 4 Véase Marco Ornelas (2016). La Roma imperial como contexto político y social de la expansión cristiana. *La diferenciación moderna de la religión: la misa latina (1517-1570)*. México: El Colegio de Sonora/ Universidad Iberoamericana (UIA), 41ss. https://www.researchgate.net/publication/315515524_La_diferenciacion_moderna_de_la_religion_la_misa_latina_1517-1570 (17 oct 2025).

Translator's note

It is surprising what the Zócalo International Book Fair in Mexico City can give to the attentive reader, even more so when the volume is obtained through barter at a second-hand book stall, without the need for a monetary exchange.⁵ Arthur Conan Doyle surprises us with this text not because of his detective character of Sherlock Holmes, but because he presents what today could be called a historiographic metafiction —he accepts from the outset that he is writing fiction, not a fantasy, although the story he narrates exudes plausibility and adheres to strictly historical parameters. Conan Doyle himself explains it in the preface:

[The stories in this collection are] made up of a series of pictures of the past which may be regarded as trial flights towards a larger ideal which I have long had in my mind. It has seemed to me that there is a region between actual story and actual history which has never been adequately exploited. I could imagine, for example, a work dealing with some great historical epoch, and finding its interest not in the happenings to particular individuals, their adventures and their loves, but in the fascination of the actual facts of history themselves. These facts might be coloured with the glamour which the writer of fiction can give, and fictitious characters and conversations might illustrate them; but none the less the actual drama of history and not the drama of invention should claim the attention of the reader. I have been tempted some times to try the effect upon a larger scale; but meanwhile these short sketches, portraying various crises in the story of the human race, are to be judged as experiments in that direction.

The reader seeking to expand the factual historical context of this micro-fiction —imperial Rome— can turn to this recent study.⁶

Keywords: historiographical metafiction, Christianity, Paganism, Arthur Conan Doyle

5 The book thus obtained contains an alternative Spanish translation: Arthur Conan Doyle (1962). *Cuentos* (de tiempos antiguos, espeluznantes, de intriga y misterio, de aventuras, del “ring”, de la vida militar, de piratas, de la vida marinera, de la penumbra y de lo invisible, de médicos y cirujanos). Traducción del inglés y notas de Amando Lázaro Ros. Madrid: Aguilar, 35-48.

6 See Marco Ornelas (2018). Imperial Rome as the Political and Social Context for Christian Expansion. *Modern Religious Differentiation: The Latin Mass (1517-1570)*. Mexico: Independent Publication, 102ff. https://www.researchgate.net/publication/329374631_Modern_Religious_Differentiation_The_Latin_Mass_1517-1570 (17 oct 2025).

A mediados del siglo iv, el estado que guardaba la religión cristiana era escandaloso y desgraciado. Paciente, humilde y sufriendo de adversidades por largo tiempo, el cristianismo se había vuelto asertivo, agresivo e intransigente sin razón. El paganismo no había muerto aún pero se estaba hundiendo rápidamente. Encontraba a sus más fervientes seguidores entre aristócratas conservadores pertenecientes a las mejores familias, por un lado, y por el otro, al pueblo ignorante, quienes daban nombre a un credo en extinción. Entre estos dos extremos, la gran mayoría de hombres razonables abandonaron la concepción de muchos dioses por la de uno solo, y rechazaron para siempre las creencias de sus antecesores. Mas con los vicios del politeísmo, habían abandonado también sus virtudes, entre ellas la tolerancia y el buen humor. La seriedad extenuante cristiana había obligado a examinar y definir cada punto de la teología; pero al carecer de una autoridad central contra la cual pudieran contrastar las definiciones de doctrina, no tardaron en nacer cientos de herejías opositoras a la vista de sus rivales, en tanto la misma extenuante convicción dirigió a las bandas más poderosas de cismáticos a luchar, en nombre de su conciencia, para forzar sus puntos de vista contra los más débiles y así llenar el mundo oriental con confusión y lucha.

Los centros de la batalla teológica se encontraban en Alejandría, Antioquía y Constantinopla. También todo el norte de África estaba dominado por la lucha de donatistas,⁷ quienes sostenían su cisma particular con mayales de hierro y el grito de guerra “¡Alabado sea el Señor!”. Las controversias locales eran poca cosa cuando se les comparaba con el conflicto entre católicos y arrianos,⁸ que azotaba a cada aldea y dividían a cada hogar no importando si fuera choza o palacio. Las doctrinas rivales de homoousianos y homoiousianos,⁹ que contenían diferencias metafísicas tan nimias que apenas podían establecerse, volvieron a un obispo contra otro y a una congregación contra la otra. La tinta de teólogos y la sangre de fanáticos corrió en todos lados y los seguidores gentiles de Cristo quedaron horrorizados

7 N. del T.: Doctrina de tendencia rigorista, nombrada tras su iniciador, Donato de Numidia, obispo de Cartago (?-355), que negaba el perdón a quienes habían apostatado por temor a las persecuciones en tiempos del emperador Diocleciano, más aún cuando quienes habían renegado eran obispos. La validez de los sacramentos conferidos por estos obispos era cuestionada por los donatistas, quienes así contradecían la postura de Agustín de Hipona sobre la objetividad sacramental (los sacramentos tienen validez de por sí, sin importar la fe de quien los administra). El donatismo consideraba la Iglesia como una comunidad sin mancha que se distanciaba de los compromisos con el mundo y era independiente del poder político. Esta doctrina tuvo una enorme influencia en el norte de África.

8 N. del T.: Doctrina que niega la divinidad de Cristo, nombrada tras su iniciador, Arrio de Libia, presbítero de Alejandría (250-336), más precisamente, que niega que el Hijo sea principio no engendrado y, por tanto, que tenga la misma dignidad y preeminencia que Dios Padre. Esta doctrina tuvo una amplísima e inmediata aceptación en Antioquía y en general en el episcopado oriental y, más tarde, entre los pueblos germánicos: los visigodos del bajo Danubio, los suevos de Galicia y los ostrogodos y lombardos de Italia.

9 N. del T.: Términos relacionados con la herejía arriana: ¿son las sustancias del Padre y del Hijo iguales (homoousios) o tan sólo parecidas (homoiousios)?

al ver que su fe era responsable de revueltas y sangrías como nunca antes, y responsable de deshonar la historia religiosa del mundo. Los más enjundiosos entre ellos, perplejos y escandalizados, huyeron al desierto de Libia o a las soledades del Ponto, abrumados por la autonegación y esperando en oración a la segunda venida que se supone estaba por llegar. Incluso en el desierto, no pudieron escapar al eco de la lucha distante y los propios ermitaños fruncían el ceño desde sus ermitas a los viajeros que se atrevieran a contaminar las doctrinas de Atanasio o de Arrio.

Tal ermitaño era Simón Melas, de quien escribo. Trinitario y católico, había quedado atónito ante los excesos de la persecución contra arrianos, que sólo podían compararse con desplantes similares de los partidarios de Arrio, el día que vengaron el trato que habían recibido de sus hermanos cristianos. Cansado de la lucha y convencido de que el final del mundo era inminente, dejó su hogar en Constantinopla para viajar a los asentamientos godos en Dacia, más allá del Danubio, en busca de un lugar donde quedara libre de las disputas interminables. Dirigiéndose al noreste, cruzó el río que ahora llamamos Dniester y al dar con una elevación rocosa en medio de una inmensa pradera, encontró refugio cerca de la cima y se asentó dispuesto a terminar su vida en la autonegación y la meditación. Los arroyos tenían peces, la planicie estaba llena de animales de caza y había abundantes frutos silvestres, de manera que sus ejercicios espirituales no fueran interrumpidos en la búsqueda de sustento para su cuerpo mortal.

En este retiro distante esperaba encontrar soledad absoluta pero su esperanza era vana. A la semana de su llegada, en horas de vigilia mundana, exploró los límites de la montaña rocosa donde vivía. Después de remontar una hondonada, repleta de aceitunas y arrayanes, fue a dar con una cueva en cuya entrada encontró sentado a un hombre con barba blanca y enfermizo —un ermitaño como él. El extraño llevaba tanto tiempo solo que casi olvidaba cómo hablar; pero después de un rato pudo expresarse libremente para decir que se llamaba Pablo de Nicópolis, que era ciudadano griego, y que también se había recluido en el desierto para la salvación de su alma y escapar a la contaminación de las herejías.

“No esperaba, hermano Simón”, dijo, “encontrarme con alguien más que viniera de tan lejos con el mismo propósito santo. En todos estos años, y son tantos que ya perdí la cuenta, nunca había visto a un hombre, aparte de uno o dos pastores errantes en aquella llanura”.

Desde donde se encontraban sentados, la vasta estepa, cubierta con pasto ondulante y brillando con un verde encendido contra el sol, se extendía plana a lo lejos como el mar hacia Oriente. Simón Melas la observó con detenimiento y curiosidad.

“Dime, hermano Pablo”, dijo, “tú que has vivido aquí por tanto tiempo: ¿qué hay más allá de los bordes de esta estepa?”

El anciano meneó su cabeza. “No hay nada más allá de esta planicie”, dijo, “es la frontera del mundo y se extiende hasta la eternidad. Todos estos años me he sentado junto a ella y nunca he visto nada que la atravesase. Es manifiesto que si existiese otro confín, ciertamente en un momento dado un viajero hubiera aparecido desde aquella dirección. Más allá del gran río está la posta romana de Tiras, pero está a una jornada de un día desde aquí y nunca han interrumpido mis meditaciones”.

“¿En qué meditas, hermano Pablo?”

“Al inicio meditaba en los misterios sagrados; pero desde hace veinte años me he concentrado continuamente en la naturaleza del Logos. ¿Qué opinas sobre este asunto vital, hermano Simón?”

“Claro”, dijo el ermitaño joven, “no hay duda sobre ello. Seguramente el Logos no es sino un nombre usado por san Juan para referirse a la Deidad”.

El ermitaño anciano gritó furioso mientras su cara tostada se convulsionaba de rabia. Alcanzó un palo alargado que mantenía para golpear a las bestias y lo alzó amenazante contra su compañero.

“¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi ermita!”, gritó. “¿Acaso he vivido tanto tiempo aquí para que la contamine un vil Trinitario, seguidor del bandido Atanasio? ¡Maldito idólatra, aprende de una vez por todas que el Logos es en verdad una emanación de la Deidad y de ninguna manera igual o co-eterno a ella! ¡Fuera de aquí, te digo, o te reviento los sesos con mi bastón!

No tenía sentido razonar con el furioso arriano, así que Simón se retiró con tristeza y asombro al ver que el conflicto religioso estallaba en la pacífica soledad silvestre, en este extremo del mundo

conocido. Bajó al valle con la cabeza gacha y el corazón apesadumbrado y subió a su propia ermita, en la cresta de la colina, con la intención de no volver a cruzar palabra con su vecino arriano.

Así pasó todo un año Simón Melas en su refugio, llevando una vida de soledad y oración. No había razón alguna para que alguien llegara a habitar en este recóndito lugar. En una ocasión, un joven oficial romano de nombre Cayo Crasso cabalgó un día de jornada desde Tiras y subió la colina para hablar con el anacoreta. Era de familia de caballeros y aún creía en la antigua religión. Miraba con interés, sorpresa y hasta con algo de disgusto los arreglos del asceta en su humilde ermita.

“¿A quién agradas viviendo de esta manera?”, preguntó.

“De este modo mostramos que nuestro espíritu es superior a nuestra carne”, respondió Simón. “Si no somos favorecidos en este mundo, creemos que podemos cosechar ventajas en el mundo por venir”.

El centurión se encogió de hombros. “Hay filósofos entre nuestra gente, los estoicos y otros, quienes comparten la misma idea. Cuando formaba parte de la cohorte Heruliana de la cuarta legión, estuvimos acuartelados en la misma Roma y se veían muchos cristianos pero nunca pude aprender de ellos nada que mi padre no me hubiera enseñado antes, a quien en tu arrogancia llamarías pagano. Es cierto que hablamos de muchos dioses, pero hace ya muchos años que no los tomamos muy en serio. Nuestras concepciones sobre la virtud, el deber y una vida noble son las mismas que las tuyas”.

Simón Melas meneó la cabeza.

“Si no tienen libros sagrados, ¿entonces qué es lo que guía tus pasos?”, preguntó.

“Si leyeras a nuestros filósofos, sobre todo al divino Platón, podrás encontrar que hay otras guías que pueden llevarte al mismo fin. ¿Por pura casualidad has leído el libro escrito por nuestro emperador Marco Aurelio? ¿No encuentras ahí todas las virtudes existentes aunque él no supiera nada de tu credo? ¿Has considerado también las palabras y acciones de nuestro emperador Juliano, a quien serví en su primera campaña contra los persas? ¿Dónde podrías encontrar un hombre más perfecto que él?

“Toda esta charla no lleva a ningún lado y creo que con esto es suficiente”, dijo Simón cortante. “Aprende mientras haya tiempo y abraza la verdadera fe porque el final del mundo es inexorable y cuando llegue no habrá misericordia para quienes cerraron los ojos a la luz”. Después de decir esto, dio media vuelta y se dirigió a su adoratorio y crucifijo, mientras el joven romano volvía pensativo tras sus pasos y, montando su corcel, se encaminó a la posta lejana. Simón lo observó hasta que su casco brillante se convirtió en un punto de luz en el costado occidental de la gran planicie. Era la primera cara humana que había visto en este largo año y en ocasiones su corazón anhelaba encontrar voces y caras de este tipo.

Sucedió que pasó un año más y, con excepción del cambio del tiempo y el lento cambio de las estaciones, un día se parecía al siguiente. Cada mañana, cuando Simón despertaba, observaba el mismo extremo gris tornándose rojo en el costado oriental, hasta que el contorno brillante se convertía en el horizonte de donde no se tenía noticia que alguna criatura viviente llegara. Lentamente, el sol atravesaba el arco celeste y el movimiento de las sombras proyectadas provenientes de los peñones sobre su refugio, servían al ermitaño para medir los tiempos de oración y meditación. No había nada en la tierra dónde posar la vista o que distrajera su mente porque la planicie verde debajo, como el cielo arriba, estaba vacía mes tras mes. Así pasaban las largas horas hasta que el rojo se desplazaba al extremo contrario y el día terminaba en el mismo horizonte gris con que había iniciado. En una ocasión un par de cuervos volaron en círculo sobre la colina solitaria, y en otra un águila se aproximó desde el Dniester y chilló sobre la cabeza del ermitaño. En ocasiones podían verse manchas rojas sobre la verde planicie donde pastaban los antílopes y con frecuencia un lobo aullaba en la oscuridad en la base de los peñones. Tal era la vida disipada del anacoreta Simón Melas, hasta que llegó el día de la ira.

Era la primavera del año 375 cuando Simón salió de su refugio con una jícara en la mano en busca de agua del arroyo. Había caído el atardecer, el sol se había puesto con excepción de un tenue reflejo de luz rosada que sobresalía en la cima de los peñones de la colina, en el lado opuesto de su ermita. Mientras Simón salía dejó escapar la jícara al tiempo que se detenía a mirar con asombro.

En la saliente opuesta alcanzó a distinguir la silueta de un hombre contra el firmamento. Era una figura extraña, casi deforme, corto de estatura, espalda gruesa con cabeza alargada, sin cuello y una espiga larga que sobresalía de sus hombros. Estaba parado con la cara expuesta y el cuerpo inclinado, mirando

atentamente sobre la planicie al occidente. En un momento desapareció y la saliente desierta quedó de nuevo desnuda contra la tenue luz oriental.

Simón Melas se quedó inmóvil de asombro, preguntándose quién podría ser el extranjero. Había escuchado, como todos los cristianos, de los espíritus malignos que solían perseguir a los ermitaños de la Tebaida y en los márgenes del desierto de Etiopía. La rara figura de esta criatura solitaria, su oscura forma y actitud desafiante y merodeadora, sugería una bestia feroz y rapaz más que un hombre; todo le hacía pensar que se había topado con un vagabundo del infierno de cuya existencia en aquellos días de fe robusta estaba tan seguro como de la suya propia. Buena parte de la noche la pasó en oración, vigilando continuamente con sus ojos la entrada del refugio, hacia la cortina morada oscura llena de estrellas. En cualquier momento un monstruo agazapado, alguna abominación con cornamenta, podría atacarlo y se aferraba frenéticamente al crucifijo mientras su debilidad humana se estremecía de sólo pensarlo. Al fin la fatiga se sobrepuso al temor y se quedó dormido en su cama de pastura hasta que la brillante luz del día lo despertó.

Era más tarde que de costumbre y el sol ya se había levantado sobre el horizonte. Al salir de su refugio, miró hacia la cima del silente peñón desnudo. Pensaba que la figura del extraño en la oscuridad que lo había paralizado era no más que un sueño, una visión en la penumbra. La jícara seguía donde la había dejado caer y la levantó con la intención de ir por agua. Mas de repente se dio cuenta de algo nuevo. El aire estaba impregnado de ruido. Llegaba de todos lados, retumbaba indefinido, un murmullo inarticulado, lejano pero grueso y sostenido, subía y bajaba reverberando entre las rocas para luego disminuir en un susurro vago pero siempre presente. Volteó asombrado a ver el cielo azul, sin nubes. Subió un montículo rocoso frente a él y agazapado bajo la sombra de sus peñas, miró hacia la llanura. En sus sueños más salvajes no imaginó semejante vista.

La vasta llanura estaba cubierta con hombres a caballo, cientos, miles y decenas de miles, todos avanzando lentamente y en silencio, todos venidos del Oriente desconocido. Era el multitudinario golpe de los cascos de sus caballos lo que ocasionaba la palpitación en sus oídos. Unos pasaban tan cerca de él que podía ver claramente los caballos flacos y nervudos, las extrañas figuras jorobadas y los jinetes morenos, sentados hacia adelante sobre bultos sin forma, con sus piernas cortas colgando y sus cuerpos balanceándose firmemente como si fueran parte de los animales. Entre los más cercanos, lograba

distinguir el arco y el carcaj, la lanza y la espada, el lazo enrollado a espaldas del jinete, indicativos de que no se trataba de una horda de vagabundos sin oficio sino de un ejército formidable en marcha. Sus ojos se paseaban sobre ellos y mucho más allá hasta el mismo horizonte que temblaba con el movimiento; la caballería monstruosa no tenía fin. La vanguardia ya había sobrepasado la colina rocosa que habitaba y ahora entendía que frente a la vanguardia se encontraban los exploradores que guiaban al ejército. La tarde anterior habría visto a uno de ellos.

El ermitaño estuvo agazapado todo el día bajo la sombra de los peñascos y todo el día el mar de jinetes seguía su paso en la planicie debajo. Simón conocía el gentío en los muelles de Alejandría, había visto multitudes que bloqueaban el hipódromo de Constantinopla pero nunca imaginó tal tumulto como el que se mostraba a sus ojos, proveniente del horizonte oriental al final del mundo. Por momentos, el denso flujo de jinetes era interrumpido por manadas de yeguas y potrillos, guiados por guardias montados; en ocasiones se trataba de manadas de ganado, en otras de vagones atestados con pieles. Pero después de cada pausa seguían más jinetes por cientos, por miles y decenas de miles, lentos e incesantemente, fluyendo del oriente a occidente. El largo día pasó, la luz se desvaneció y las sombras cayeron de nuevo. Y la caravana interminable seguía pasando.

La noche trajo consigo una visión aún más extraña. Simón había observado que muchos caballos llevaban en las espaldas cargas de leños y ahora veía el uso que se les daba. A todo lo largo de la inmensa planicie observó destellos rojizos en la oscuridad, que crecían y se convertían en columnas destellantes de flamas. Hasta donde alcanzaba a ver, se extendían del este al oeste hasta convertirse en puntos de luz a la distancia. Los cielos arriba destellaban con estrellas brillantes, mientras que el destello era rojizo abajo en la llanura. Por todos lados podía escucharse un murmullo bajo y confuso, junto a los rebuznos de burros y los relinchos de caballos.

Hasta antes de abandonar el mundo, Simón había sido soldado y hombre de negocios y era claro para él el significado de todo lo que había visto. La historia le había mostrado cómo el mundo romano había sido siempre asediado por hordas bárbaras provenientes de la oscuridad exterior, y que el imperio oriental ya había sido atormentado de igual manera en sus cincuenta años de existencia, desde que Constantino decidió mover la capital del imperio a orillas del Bósforo. Había oído hablar de los gépidos y los hérulos, de los ostrogodos y los sármatas. Lo que el centinela europeo de avanzada había

visto desde su colina apartada era nada menos que un enjambre que se internaba en el imperio, que sólo se distinguía de otros por su tamaño increíble y el extraño aspecto de los guerreros que lo integraban. Él, más que ningún otro hombre civilizado, sabía del proceder de esta terrible sombra que barría como pesadas nubes de tormenta desde la profundidad oriental. Pensó en las pequeñas postas romanas a lo largo del Dniester, en la derruida muralla dacia del emperador Trajano detrás de ellas y en las villas esparcidas y sin defensa que no sospechaban del peligro que se ceñía sobre la llanura que se extendía hasta el Danubio. ¡Él podía dar la voz de alerta! Tal vez no era otro el propósito con el que Dios lo había llevado a estos parajes lejanos.¹⁰

De repente recordó a su vecino arriano que moraba en la cueva debajo de la suya. Una o dos veces en el último año había visto su alta figura inclinada en busca de codornices y perdices que hubiesen caído en las trampas. En una ocasión se encontraron en el arroyo pero el anciano teólogo le hizo señas de que se alejara como si se tratara de un leproso. ¿Qué pensaría ahora de este extraño suceso? En este momento, sus diferencias pasarían seguramente a un segundo plano. Bajó la colina para dirigirse a la cueva de su hermano ermitaño.

Al acercarse percibió un terrible silencio. El corazón se le hundió en el pecho por la quietud mortal en el pequeño valle. No había un resplandor de luz que proviniera de entre las rocas. Entró y llamó sin encontrar respuesta. Con pedernal, acero y la hierba seca que usaba como yesca, encendió una chispa y la sopló para producir una llama. Así pudo ver que el viejo ermitaño yacía tirado en el suelo con el pelo blanco teñido de carmesí. Las astillas y el crucifijo quebrado con el que había sido golpeado en la cabeza estaban esparcidos a su lado. Simón se arrodilló junto a él, enderezó sus extremidades y comenzó a murmurar el oficio de muertos cuando escuchó las pisadas de un caballo que subían la colina. La llama se había apagado y Simón se agazapó en la oscuridad murmurando oraciones a la Virgen para pedir por entereza.

Pudiera ser que el recién llegado hubiera visto un destello de luz, o pudo haber escuchado de sus camaradas de un anciano al que habían matado y la curiosidad lo llevaban al lugar. El extraño desmontó fuera de la cueva en tanto que Simón, observando desde dentro, podía verlo a la luz de la

10 N. del T.: Las incursiones bárbaras en el imperio comenzaron desde mediados del siglo iii y el primer saqueo de Roma se dio en el año 410 a manos de Alarico. La caída del imperio romano occidental no se dio de golpe, sino a fuerza de pequeñas invasiones que entre 378 y 476 sacudieron sus cimientos, principalmente de godos, suevos, alanos y vándalos.

luna. Amarró la brida de una raíz y miró a través de la entrada de la cueva. Era un hombre chaparro y grueso, de tez morena, marcado con cicatrices en ambos lados. Sus pequeños ojos se hundían en la cabeza, parecidos a dos agujeros negros en la cara lampiña, pesada, aplanada. Sus piernas estaban arqueadas y se balanceaba al caminar.

Simón se ocultó en la esquina más oscura no sin antes tomar el bastón con que el teólogo muerto lo había amenazado. Mientras la horrible cabeza encorvada avanzaba en la oscuridad de la cueva, le lanzó un tremendo golpe en la cabeza con su brazo derecho. El salvaje cayó de bruces y Simón lo remató una y otra vez con desesperación hasta que el cuerpo quedó inmóvil. El mismo techo cubría los primeros muertos de Europa y de Asia.

Las venas de Simón palpitaban alegres con la acción inusitada. Toda la energía almacenada en esos años de reposo sobrevino en este momento de necesidad. En la oscuridad de la celda vio, como en un mapa de fuego, los rasgos generales del huésped bárbaro, la ribera del río, la posición de los campamentos, los medios con los cuales daría aviso. Esperó calladamente a que la luna desapareciera. Montó sobre el caballo del hombre muerto, bajó la colina y echó a correr a galope a través de la planicie.

Había fuegos en ambos lados pero se mantuvo alejado de los anillos de luz. A diestra y siniestra pudo ver mientras pasaba a guerreros durmientes y largas líneas de caballos aparcados. El inmenso campamento se extendía milla tras milla y legua tras legua. Finalmente alcanzó la planicie abierta que llevaba al río mientras las fogatas de los invasores se convirtieron en sordas llamaradas contra el negro cielo del este. Cabalgaba a toda velocidad a través de la estepa, cual hoja llevada por el viento antes de la tormenta. Con el amanecer, el cielo blanqueó detrás, brilló el ancho río frente a él y apresuró al caballo cansado a través de los bajos hasta sumergirse en las aguas amarillentas.

Cuando el joven centurión romano —Cayo Crasso— terminaba su ronda matutina en el fuerte de Tiras, vio un jinete solitario que se acercaba desde el río. Cansado y desgastado, empapado y sucio con lodo y sudor, caballo y hombre parecían estar en las últimas. El romano asombrado los vio acercarse y reconoció al ermitaño del desierto oriental en la figura harapienta que se balanceaba con los ojos fijos y despeinado. Corrió a su encuentro y lo tomó en sus brazos mientras desmontaba.

“¿Qué sucede?”, le preguntó. “¿Qué nuevas traes?”

El ermitaño sólo pudo señalar al amanecer que despuntaba. “¡A las armas!”, espetó, “¡a las armas! ¡El día de la ira ha llegado!”. Mientras miraba, el romano alcanzó a ver más allá del río una gran mancha oscura que se movía lentamente sobre la llanura distante.

(mo/19.10.2025)